

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

KREDIT FOIZ STAVKALARI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Orifova Dilnoza Obid qizi
TDIU doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar va ularga ta'sir etuvchi omillar keng qamrovli tahlil qilingan. Foiz siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilishi nafaqat banklarning moliyaviy barqarorligi va likvidligini ta'minlash, balki umumiy iqtisodiyotga, shu jumladan, iqtisodiy o'sish sur'atlariga ham sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatib o'tilgan. Maqolada kredit foizlari va ular bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, inflatsiya, yalpi ichki mahsulotga ta'siri tahlil qilinib, tijorat banklari tomonidan olib boriladigan foiz siyosatining ahamiyati va natijalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: O'rtacha tortilgan foiz stavkasi, foiz siyosati, kredit siyosati, bank sof foydasi, kredit foizi.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the loans offered by commercial banks in the Republic of Uzbekistan and the factors influencing them. The study emphasizes that the proper implementation of interest rate policies not only ensures the financial stability and liquidity of banks but also has a significant positive impact on the overall economy, including economic growth rates. The article examines interest rates and related economic indicators such as inflation and gross domestic product (GDP), highlighting the importance and outcomes of the interest rate policies adopted by commercial banks.

Key words: Weighted average interest rate, interest policy, credit policy, bank net profit, loan percentage.

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний анализ кредитов, предлагаемых коммерческими банками Республики Узбекистан, и факторов, влияющих на них. Исследование подчеркивает, что правильная реализация процентной политики не только обеспечивает финансовую стабильность и ликвидность банков, но и оказывает значительное положительное влияние на экономику в целом, включая темпы экономического роста. В статье рассматриваются процентные ставки и связанные с ними экономические показатели, такие как инфляция и валовой внутренний продукт (ВВП), а также изучается значение и результаты процентной политики, проводимой коммерческими банками.

Ключевые слова: Средневзвешенная процентная ставка, процентная политика, кредитная политика, чистая прибыль банка, процент по кредиту.

KIRISH

Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan kredit foiz stavkalari mamlakat iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Xususan, ushbu stavkalar mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, jumladan, yalpi ichki mahsulot (YalM) va inflyatsiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. "O'zbekiston-2030" strategiyasida "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" yo'nalishi doirasida banklar tomonidan taqdim etiladigan kredit stavkalarini bozor mexanizmlari asosida 2-3 foizga pasaytirish uchun zarur sharoitlarni yaratish hamda bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 barobarga oshirish" ustuvor maqsadlardan biri qilib belgilangan.

Har bir tijorat banki o'zining foiz siyosatini mustaqil ishlab chiqadi va uning qanchalik samarali ekanligi kreditlar va depozitlar bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalariga bog'liq bo'ladi. Kreditlar bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalari to'g'ridan-to'g'ri kreditlash hajmiga ta'sir etadi, shuningdek, bankning sof foydasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot ishida O'zbekiston tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan kredit foiz stavkalarining bankning sof foydasiga qanchalik ta'sir ko'rsatishini tahlil qilamiz. Tahlil orqali kredit foiz stavkalari va bank foydalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga harakat qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amerikalik iqtisodchi I.Fisher foiz stavkasini quyidagicha izohlagan: "foizning darajasini foiz mukofoti sifatida aniqlash mumkin, chunki u pulda aks etgan bo'lib, shartnomada kelishilgan davrdan keyin to'lanishi kerak."

D. M. Keynes esa foiz me'yori "bozorda kapitaldan foydalanganlik uchun to'lanadigan baho" sifatida aniqlagan.

A. B. Borisov esa “kredit bahosi kreditorning ssudadan foydalanganligi uchun qarzdordan oladigan foiz to'lovi yoki foiz stavkasi bo'lib, moliya-pul bozoridagi talab va taklif asosida bank tomonidan o'rnatiladi” deb ta'rif bergan.

Sh. Z. Abdullayeva tijorat banklarining foiz siyosatiga quyidagicha ta'rif beradi: “Bank umumiy siyosatining muhim elementlaridan biri sifatida bankning pul mablag'larini jalb qilish va joylashtirish sohasida foizlar o'rnatish bilan bog'liq chora-tadbirlar majmuasidan iborat bo'lib, bankning likvidligi va rentabelligini ta'minlashga yo'naltirilgan.” U foiz siyosatiga kengroq ta'rif berib, foiz stavkalarini boshqarish orqali iqtisodiy munosabatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar yig'indisi sifatida izohlaydi.

B. T. Berdiyarov bank foiz marjasiga quyidagicha ta'rif beradi: “Bank foiz marjasi – bu bank aktivlaridan daromad keltiruvchi foizli daromad va bank majburiyatlari bo'yicha foizli xarajat o'rtasidagi farqdir.”

Kredit foizi va kredit bahosi o'rtasidagi farqni Qulliyev I.Y o'zining “Kredit bahosining shakllanishi va uni takomillashtirish” mavzusidagi ilmiy ishida yoritadi. Unga ko'ra, kredit foizi kredit shartnomasida belgilanib, foiz hisoblash usullariga muvofiq hisoblanadi, kredit bahosi esa kredit foizidan tashqari mijoz to'laydigan barcha to'lovlar yig'indisidir.

Ostyakov V.V. kredit foizi haqida shunday deydi: “Kredit foizlari bir vaqtning o'zida umumiy, xususiy va individual ravishda tovar-pul, kredit va narx munosabatlarini ifodalaydi. Ssuda foizining o'ziga xosligi shundaki, u tovar-pul munosabatlarini faqat kreditning kapital sifatida harakati orqali ifodalaydi.”

M.S. Maramigina va E.N. Prokofyeva esa “Ssuda foizlari - ssuda kapitalining harakati jarayonida kreditor va qarz oluvchi o'rtasida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarni aks ettiruvchi iqtisodiy kategoriya; o'ziga xos kredit narxi” deb ta'rif bergan.

Shu fikrlarni umumlashtirgan holda, kredit foizi – bu pul-kredit bozorida talab va taklif asosida shakllangan kreditning narxi deb ta'riflash maqsadga muvofiq bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, ilmiy monografiyalari, o'quv qo'llanmalari va maqolalarini tahlil qilish, tijorat banklarining statistik tahlillari, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va sifat ko'rsatikichlarni hisoblash, ularni bir-biri bilan solishtirish kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirda mamlakatimizda bank tizimini isloh qilish doirasida turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tijorat banklari tomonidan onlayn bank xizmatlarining ko'rsatilishi, mobil ilovalarning taqdim etilishi buning yorqin misoli. Bularning barchasi ajratilayotgan kreditlar miqdori yildan yilga o'sib borishiga sabab bo'lmoqda. Kredit operatsiyalari bankning aktiv operatsiyasi hisoblanib, bank uchun foizli daromad manbaidir.

Kredit singari kredit foizi ham iqtisodiy kategoriya sifatida bir qator funksiyalarga ega:

1-rasm. Kredit foizining funksiyalari¹.

Qayta taqsimlash funksiyasi vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni (ortiqcha qiymatni) ssuda kapitaliga aylantirish orqali ma'lum bir muddatga to'lovlilik asosida foydalanishga berish jarayonini o'zida ifoda etadi.

Rag'batlantirish funksiyasi – kredit foizlari qarz kapitalidan samarali foydalanish hamda uni vaqtda qaytarish uchun rag'bat vazifasini bajaradi shu bilan birgalikda kreditor uchun foyda olish imkonini ham yaratadi.

Tartibga solish funksiyasi – ssuda foizlari ssuda kapitali bozorida mablag'lar harakatini vujudga keltiradi, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholining bo'sh pul mablag'larini to'plash, ularni ssuda kapitaliga aylantirish va

1 Muallif tomonidan tayyorlandi.

ularni alohida tarmoqlar o'rtasida oqilona joylashtirish uchun sharoit yaratadi, ya'ni ishlab chiqarish hajmini jamiyatning ularga bo'lgan ehtiyojlari bilan tartibga soladi.

Kredit uchun belgilangan foiz stavkalariga ta'sir etuvchi turli omillar mavjud bo'lib, bu omillarni ikki guruhga ichki va tashqi omillarga ajratish mumkin:

2-rasm. Kredit foiz stavkasiga ta'sir etuvchi omillar.²

Ichki omillarga tijorat banki foiz siyosati bilan bog'liq omillarni, tashqi omillarga esa Markaziy bankning pul-kredit siyosati bilan bog'liq omillarni kiritamiz.

Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari, ularning summasi, ularni to'lash vaqti, davri, to'lash shartlari va boshqalar mijoz bilan bank o'rtasida kelishib olinadi va tuziladigan shartnomada aks ettiriladi. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalar kreditning muddati, qarz oluvehi tomonidan tavsiya qilingan garov holati va qiymati, uning likvidliligiga, kredit resurslari bahosiga, kredit riskning darajasiga qarab tijorat banki tomonidan riistaqil belgilanadi va u kredit shartnomasida aks ettiriladi.

Kredit foizlariga ta'sir etuvchi tashqi omillar bir nechta bo'lib ularning biri asosiy stavkasi hisoblanadi. Quyida mamlaktimizda asosiy stavkaning o'zgarish tendensiyasini ko'rib chiqamiz:

3-rasm. Asosiy stavkaning darajalari³.

Yuqoridagi jadvalda asosiy stavkaning o'zgarish dinamikasini yillar kesimida ko'rishimiz mumkin. 2004-yilda yuqori 18 foizli ko'rsatkichga ega bo'lib, 2017-yilgacha keskin tushib brogan va 9 foizli natijani qayd etgan. 2018-yilga kelib, 5 punktga ko'tariladi va 14 foizni qayd etadi. 2018–2022-yillar davomida asosiy stavka darajasi kamayib o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa, 2022-yildan boshlab esa pasayib boradi va bugungi kunda 2024-yil 26-iyuldan 13,5 foizni tashkil etadi.

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

1-jadval. Majburiy rezervlar normativlari⁴ (2021-yil 5-avgustdan) foizda.

Majburiyat valyutasi	Yuridik shaxs	Jismoniy shaxs
Milliy valyutadagi depozitlar	4	4
Chet el valyutasidagi depozitlar	18	18

Majburiy rezerv normalari esa milliy valyutada yuridik va jismoniy shaxslarga 4 foiz, xorijiy valyutada esa 18 foiz etib belgilangan. Majburiy rezerv normalarining yuqori foizlarda bolishi, kredit foizlariga va kreditlash hajmiga tog'ridan to'g'ri ta'sir etadi.

Amaliyotda bank kreditlarining o'z vaqtida qaytarilmasligi (kredit riski) ham ko'plab uchraydi. Kredit riskini yuzaga keltiruvchi bir necha sabablar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin: makroiqtisodiy konyukturaning yomonlashuvi, mamlakat iqtisodiyotida to'lovsizlik muammosining yuzaga kelishi, bank boshqaruv sifatining yomonlashuvi, mijoz moliyaviy holatining yomonlashuvi, garov obyekti bozor bahosining pasayishi, ta'minot obyektini to'g'ri baholay olmaslik va boshqalar.

2-jadval. Oylilik inflyatsiya ko'rsatkichlari⁵.

Oylar	O'tgan oyga nisbatan (%)	O'tgan yilning shu oyiga nisbatan (%)
Avgust 2024	0,5	10,5
Iyul 2024	-0,3	10,6
Iyun 2024	-0,2	10,6
May 2024	2,8	10,6
Aprel 2024	0,9	8,1
Mart 2024	0,7	8,0
Fevral 2024	0,3	8,3
Yanvar 2024	0,6	8,6
Dekabr 2023	1,2	8,8
Noyabr 2023	1,1	8,8
Oktabr 2023	1,0	9,0
Sentabr 2023	0,2	9,2

Yuqoridagi jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, Inflyatsiyani o'sib borishini guvohi bo'lamiz. Inflyatsiya ko'rsatkichi oylar kesimida iyun, iyul oylarida o'tgan oylarga nisbatan 0,2-0,3 foizga tushgan, buni osha davrdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarning pasayishi bilan izohlash mumkin. O'z o'rnida inflyatsiya darajasi kredit foizining quyi chegarasini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi, ya'ni inflyatsiyaning o'sib borishi kredit narxining o'sishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda 2024-yil avgust holatiga yillik inflyatsiya ko'rsatkichi 10,5 foizni tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit foizlariga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishdan shuni aytish mumkinki, foiz stavkalari orqali kreditga talab va taklif nisbati muvozanatga keltiriladi. Bu o'z navbatida qarz va o'z mablag'larining oqilona uyg'unlashuviga yordam beradi. Kredit foizlari bank tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmini tartibga soladi. Iqtisodiyotning kreditlarga bo'lgan ehtiyojining o'sishi, kreditlash manbalari sifatida bank depozitlarining mos ravishda ko'payishi hisobiga qoplanishi kerak.

Tijorat bankining foiz siyosati uning balans likvidligini to'g'ri boshqarishga qaratilgan. Investitsiyalarning likvidligiga qarab, faol operatsiyalar bo'yicha kredit foizlari darajasini farqlash qarz oluvchilar tomonidan xavfga bo'lgan talabning banklar balansidagi likvidlik talablariga muvofiqligini ta'minlaydi. Depozit operatsiyalari bo'yicha foizlarning kredit muassasasi muomalasiga eng barqaror pul mablag'larini jalb qilish uchun rag'bat sifatidagi roli ham shunday ko'rilishi mumkin.

4 www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki)

5 www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi)

Kredit pul bilan birga daromadlar, tovarlar, xizmatlar va resurslar aylanishining muhim elementi hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, asosiy stavka, inflyatsiya va kredit bilan bog'liq xarajatlar kredit foizining quyi chegarasini belgilasa, banklararo raqobat esa yuqori chegarasini belgilovchi omil sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 29.09.2023 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3460. <https://lex.uz/docs/-6623671>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
3. Qulliyev I.Y. Kredit bahosini shakllanishi va uni takomillashtirish. I.f.n. ilm. dar. ol. uchun yoz. diss. Avtoreferat.- Toshkent, 2010. – 17 b.
4. Остяков В.В. Банковский процент: Природа и особенности определения выраженной в нем стоимости банковской услуги. Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10.- Москва, 2002. 172 с.
5. Ирвинг Фишер. Покупательская сила денег. –М.: ДЕЛО, 2021.-320 с.
6. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Пер. Н. Н. Любимов. –М.: Гелиос АРВ, 1999. –352 с.
7. В. Т. Berdiyrov "Tijorat banklarida foiz stavkasining likvidlikka ta'siri" maqola. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali" № 10 –son, 2023-yil.
8. А.Б.Борисов. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2006. 860 с
9. SH. Z. Abdullayeva. Bank ishi –T.: MOLIYA-IQTISOD, 2017.-732 b.
10. Деньги, кредит, банки: учебник / под общ. ред. М. С. Марамыгина, Е. Н. Прокофьевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 384 с.
11. www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sahifasi).
12. www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

